

1918-1939 YILLARDA POLSHANING TASHQI SIYOSIY FAOLIYAT

Xayrullayev Umidjon Fayzullo o'g'li

Yarashova Mohlaroiym Shuhratovna

Yuldosheva Feruza Yashin qizi

“Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti” Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510673>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ikki jahon urushi oralig'idagi Polshaning tashqi siyosiy faoliyati, Polsha va uning atrofidagi mamlakatlarning yuksalishi va ularning polshadagi ijtimoiy holatga ta'siri haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: "Kichik Versal shartnomasi", "Nishon Vistula", Rapallo shartnomasi, Daues rejasi, "millatchilik davri", "so'zning pasifizm ustasi", "sanatsiya".

Birinchi jahon urushida Rossiya Avstriya-Vengriya va Germaniya qo'shinlari saflarida to'rt yuz ming Polsha askarlari halok bo'ldi va sakkiz yuz ming kishi yaralandi¹. Urushdan so'ng Polshani itoatda tutib turadigan hech qanday zulmkor kuch qolmagandi. Buyuk davlatlar o'rtasidagi bu urush polyakalarga mustaqillik uchun kurashish va o'z davlatchiligini tiklash uchun imkoniyat bo'lib tuyuldi. Polsha mustaqilligi memorlaridan biri, milliy demokratiyaning bosh mafkurachisi Roman Dmovskiy bu fikrni quyidagicha ta'kidlagan edi "Agar butun dunyo uchun 1914-1918 yillardagi urush kutilmagan, hayratlanarli falokat bo'lsa, demak, bizning fikrimizcha bu orzu-umidlarimiz ro'yobini anglatadi. . . . Polsha haqida gapiradigan bo'lsak, Polshani bo'lib tashlagan kuchlarning har biri kuchsiz va jangga yaroqsiz bo'lib qoladigan urush arafasida ekanligimizni kim tasavvur qila oladi? Bu urushdan keyingi tinchlik konferensiyasida Polshani bo'lib yuborgan uchala davlat ham bo'lmasligini, lekin Polsha ishtirok etishini kim idrok eta olardi?"². 1918-yil 11-noyabrda Fransiyaning Kompen shahrida Antanta davlatlari va mag'lubiyatga uchragan Germaniya vakillari bilan sulh shartnomasini imzoladilar, bu esa Birinchi jahon urushining tugashini anglatardi. Kompen sulhi Antanta davlatlarining Ikkinchi Reyxdan tashqari Avstriya-Vengriya, Turkiya va Bolgariyani o'z ichiga olgan To'rtlik ittifoq mamlakatlari ustidan g'alabasini qonuniy ravishda ta'minladi. Ikki ko'p millatli imperiyalar Avstriya-Vengriya va Rossianing tanazzulga yuz tutdi. 1918-yil 11-noyabrda Regensy kengashi va Lyublin hukumati qurolli kuchlar qo'mondonligini, keyin esa butun hokimiyatni J. Pilsudskiyga topshirdi.

Bu sana mustaqil Polsha Respublikasi Ikkinchi Polsha-Litva Hamdo'stligi tashkil topgan kun hisoblanadi. Tarixchilar M. Marshal va M. Sadovskiylar "Polshaning 123 yillik asirlikdan so'ng mustaqillikka erishilishi polyak xalqining yangi tarixidagi eng muhim voqea bo'ldi" deb ta'kidlagan edi³. Polshaning yangi maqomi va chegaralari haqidagi savollar Parij tinchlik konferensiyasida yechimini topdi. M. Marshal yozadiki, Birinchi jahon urushidan keyin polyaklar uchun Polsha hukumati "mustaqil siyosat olib boruvchi milliy davlat edi". Polsha tarixchisi S. Dembskining yozishicha, 1919-yil 28-iyunda Parij tinchlik konferensiyasida g'alaba qozongan

¹ Piotr Szlanta. A seminal "anti-catastrophe"? Historiography on World War I in Poland, 1914–2019 Chapter- 9. London: 2019 y p. 302

² Piotr Szlanta. A seminal "anti-catastrophe"? Historiography on World War I in Poland, 1914–2019 Chapter- 9. London-2019 p. 304

³ БАБЕНКО О.В. ПОЛЬША В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (1919–1939 гг.). МОСКВА-2011. стр. 9

May, 2025-Yil

va Germaniyaga taslim bo'lgan davlatlar tomonidan imzolangan Versal shartnomasi "Germaniyaning sharqi va g'arbida hududiy imtiyozlar berish uchun ko'zda tutilgan, sanoatni egallashga ruxsat berilgan. Fransiya Elzas va Lotaringiyani, Saar havzasidagi ko'mir konlarini qaytarib oldi va Polsha hech qanday shartsiz Buyuk Polshani va Sharqiy Pomeraniyaning bir qismini oldi. Germaniya Polsha va Chexoslovakiyaning mustaqilligini tan oldi. Dansig (Gdansk) Millatlar Ligasi nazorati ostidagi "erkin shahar" deb e'lon qilindi⁴. G'arb davlatlari Polshaga Germaniya bilan tinchlik shartnomasini imzolashga ruxsat bermadilar, lekin uni ular bilan qo'shimcha bitimlar tuzishga majbur qildilar. 1919-yil 28-iyunda Polsha va beshta buyuk davlat o'rtasida "Kichik Versal shartnomasi" imzolanib unda milliy ozchiliklarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida kelishib olindi va Polsha hukumati Polsha hududida yashaydigan 1 milliondan ortiq nemis ozchiligining huquqlarini hurmat qilish majburiyatini oldi. Polshaning muzokaralarni Parijga o'tkazish haqidagi talabi J. Klemenso boshchiligidagi Tinchlik konferensiyasining Oliy Kengashi tomonidan ma'qullandi. G'arbiy Prussiya provinsiyasining bir qismini Polshaga berish uchun muzokaralar boshlandi. Varshava Versal shartnomasining daxlsizligini himoya qilishga va Berlinning Polshaga tegishli butun shartnomani yoki uning hududiy moddalarini qayta ko'rib chiqishga bo'lgan barcha urinishlariga qarshi chiqishga majbur bo'ldi. Chunki Germaniya Polsha uchun jiddiyroq dushman edi. Sovet davlati esa Sharqiy Yevropadagi qo'ldan ketgan hududlari uchun da'vo qila boshladi bu hududlarni bir qismi Polshaga qaytarilgan edi⁵. Qayta tug'ilgan Polsha davlatining g'arbiy chegaralari Antanta tomonidan belgilab qo'yilgan edi. Polsha shaharlari nomini olgan Qizil Armiya otryadlari "Nishon Vistula" deb nomlangan yirik razvedka operatsiyasi kodining bir qismi edi, shuning uchun Pilsudskiy va Varshava hukumati sovetlarning yovuzligini tasdiqlaganiga ishonishlari ajablanarli emas. 1919-yil bahoriga kelib urush boshlanishi muqarrar edi. Sovet davlatida fuqarolar urushi ketayotgan bo'lsada Polsha bilan urushga tayyorlanish uchun bir necha hafta vaqt kerak edi. Shuning uchun Pilsudski oldindan zarba berishga qaror qildi: u 24-aprel kuni Ukraina rahbari Saymon bilan harbiy shartnoma imzoladi va 25-aprel kuni hujum boshladi⁶. Polyaklar va ukrainlarning yuqori jangovar mahorati tufaylimi yoki ruslar oldindan ishg'ol qilingani va tasodifan qo'lga olinganligi sababli, may oyining boshlarida Pilsudskiy qo'shinlari Kievni egallab olishdi va Ukrainani bir lahzada kommunistlar qo'lidan tortib olishdi. Dastlabki muvaffaqiyatlariga qaramay, polyaklar Ukrainada to'xtab qolishdi. Pilsudskiyning kutilmagan hujumi yoki mustaqil Ukraina davlatini barpo etish o'rniga chekingan Sovet O'n ikkinchi armiyasini yo'q qilish kabi asosiy maqsadlarga erisha olmadi. May oyining ikkinchi haftasida Konarmiya (Yuqori tayyorgarlikka ega maxsus qizil kavaleriya) dan 16 000 ga yaqin odam kelishi bilan vaziyat og'irlashdi. Kavkazdan Polsha frontiga chaqirilgandan so'ng, Semyon Budyonniy qo'mondonligidagi bu dahshatli qo'shin o'ttiz kunga yaqin yurish qilib, Kievga yetguncha 750 milya yo'l bosib o'tdi. 7-iyunda 11-iyungacha bo'lgan sukunat paytida Pilsudskiy armiyasi qayta to'plandi, Budyonniy bu paytda Jitomir shahriga bostirib kirish bilan mashg'ul bo'lib, u erda 5000 sovet asirlarini ozod qildi va Polsha kasalxonasini yoqib yubordi. Bolsheviklar pozitsiyasi shu paytgacha bu masalada ikkilanib yurgan inglizlarning Polsha foydasiga siyosatini

⁴ БАБЕНКО О.В. ПОЛЬША В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (1919–1939 гг.). МОСКВА-2011. стр. 13

⁵ Piotr S. Wandycz, *Soviet-Polish Relations, 1917–1921*. (Massachusetts: Harvard University Press, 1969), p 102.

⁶ Artur Lipian. *Unfulfilled Ambition: The Polish-Soviet War, 1919–1920*. *The Journal of History and Political Science* (York University Press, 2017), p. 4

May, 2025-Yil

o'zgartirishi va Rossiya fuqarolar urushining cho'zilishi hamda Pyotr Vrangel boshchiligidagi Oq armiyaning Qrimda qayta tiklanishi bilan ahvoli yomonlashdi. 19-avgust kuni partiya kengashi G'arbda iste'foga chiqish ramzi sifatida Qrim frontini Qizil Armiya uchun asosiy ustuvor vazifa deb tan oldi. Biroq, Polsha bilan vaqti-vaqti bilan to'qnashuv butun yoz davomida davom etdi: 31-avgustda Komarov jangida mag'lub bo'lganidan so'ng, g'azablangan Lenin o'n kun ichida polyaklar bilan barcha janglarni to'xtatish sharti bilan katta hududlarni taslim qildi⁷. 1922-yilda SSSR va Germaniya o'rtasida imzolangan Rapallo shartnomasi Polshada katta norozilik va qo'rquvga sabab bo'ldi. Sovet-Germaniya munosabatlariga oid nashr etilgan hujjatlarda maxfiy harbiy konventsiya mavjud emas, lekin, A.Peplonskiyning so'zlariga ko'ra, 1921-yil martidan 1922-yil aprelgacha Moskva va Berlin o'rtasida uchta maxfiy harbiy shartnoma imzolangan. Bu Germaniyaga Versal shartnomasida belgilangan qurolsizlanish bo'yicha farmonlarni chetlab o'tishga imkon beradigan kelishuv bo'lishi mumkin edi. Birinchi Jahon urushidan keyin mustahkamlangan Polshaning sharqiy chegarasini faqat 1923-yilda tan olishdi. Bahsli hududlar, Versal shartnomasiga ko'ra, Yuqori Sileziya va Sharqiy Prussiyaning bir qismi hisoblangan. Ularga egalik masalasi G'arb davlatlari tomonidan plebissit tomonidan hal qilinishi kerak edi. Sharqiy Prussiyadagi plebissitda Polsha yutqazdi. Va Yuqori Sileziya muammosi Germaniyani qo'llab-quvvatlagan Buyuk Britaniyaning jiddiy aralashuvi bilan hal qilindi. Polshaning tashqi siyosiy maqsadlaridan biri Fransiya yordamida Markaziy Yevropa va Boltiqbo'yi mintaqasida gegemon mavqeini ta'minlash edi. Polshaning yuqoridagi maqsadini amalga oshirishga G'arb davlatlarining Boltiqbo'yi blokini yaratish g'oyasi javob berdi, u 1919-1920 yillar oxirida amalda qo'llanila boshlandi. Polsha G'arb davlatlarining Markaziy va Janubi-Sharqiy Evropa davlatlaridan "kordon sanitariyasi" yaratish bo'yicha antisovet rejalarining bo'g'inlaridan biri bo'lib, Yevropani Sovet Rossiyasining mumkin bo'lgan kengayishidan himoya qilibgina qolmay, balki xizmat ko'rsatdi. Sovet Ittifoqi va Germaniya o'rtasida to'siq bo'lib, Boltiqbo'yi ittifoqini yaratishda ular Angliya, Fransiya va hatto AQSh ham birdek manfaatdor. Ushbu blok Polsha, Estoniya, Latviya, Litva va Finlyandiya ishtirokida yaratilgan. Bu davlatlarni birlashtirish uchun yagona haqiqiy asos ularning antisovet siyosati edi. Masalan, Latviya va Estoniya 1923-yilda SSSRga qarshi harbiy konventsiya tuzdilar. Biroq, ularning munosabatlarining antisovet asosi juda zaif bo'lib chiqdi va Boltiq bloki hech qachon yaratilmagan. Polsha tarixchisi M. Nurekning ta'kidlashicha, vaqt o'tishi bilan Boltiqbo'yi respublikalarining har tomonlama hamkorligi muammosi "bu davlatlarning faqat ichki muammosiga" aylangan⁸. Polsha tarixchilarining ta'kidlashicha, Daues rejasi xalqaro munosabatlarga qandaydir yangilik kiritgan, chunki amerikaliklar birinchi marta Germaniya iqtisodiyotining tiklanishi uchun o'zlarini mas'ul deb bilishgan.

Polsha tarixchilarining yozishicha, 1924-yilgi Jeneva konferensiyasida yuzaga kelgan qarama-qarshiliklar polshalik diplomatlarda nekbinlikni uyg'otmagan. Polyaklar sotsial-demokratlar hukmronligi ostida qayta tiklanayotgan Germaniyaning iqtisodiy salohiyatini tiklaganini, sanoati eksport uchun daromad olishini, ayniqsa sharqiy yo'nalishda hech qanday

⁷ Artur Lipian. Unfulfilled Ambition: The Polish-Soviet War, 1919–1920. The Journal of History and Political Science (York University Press, 2017), p. 6

⁸ БАБЕНКО О.В. ПОЛЬША В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (1919–1939 гг.). МОСКВА-2011. с. 24

May, 2025-Yil

cheklovlar yo'qligini ko'rdi. A. Skrzinski o'z dasturi sifatida Yevropaning sharqi va g'arbi o'rtasida muvozanatni saqlash siyosatini e'lon qildi va "Fransiya va Buyuk Britaniya bilan yaxshi munosabatlar zarurligini" ta'kidladi. Polshaning qiyin xalqaro mavqeiga qaramay, A. Skrzinski Varshavaning tinchligini har tomonlama ko'rsatishga harakat qildi. P.Vandichning fikricha, Skrzinskiyning "tinchlik zarurligi ritorik ifoda emas, balki Polsha tashqi siyosatining yangi dasturi va xalqaro vaziyatning yangi konsepsiyasiga ishora qilgan" deya ta'kidlagan. 1924–1925 yillar Polsha tarixiga tatbiq etilgan "millatchilik davri" deb atalgan. O'sha paytda Polshada milliy manfaatlarni, imperializmdan millatchilikka o'tishni birinchi o'ringa qo'ygan endekslar hokimiyat tepasida edi. A.Skrzinski Yevropada tinchlikka tahdid solayotgan imperialistik intilishlarga ham qarshi edi. U urushdan keyingi dunyoda Polshaning status-kvosini saqlab qolish va uning barcha qo'shnilari bilan qulay munosabatlar o'rnatish tarafdori edi. Buning uchun uni "so'zning pasifizm ustasi" deb atashgan. Poznanlik tarixchi M.Yarnetskiyning qayd etishicha, 1924 yildan boshlab Polsha va uning siyosiy ittifoqchilaridan biri – Chexoslovakiya o'rtasidagi munosabatlar normallasgan. Chexoslovakiya hukumati Polsha fuqarolarini vataniga qaytarishga ham qaror qildi. 1925-yil oxirida Chexiya Respublikasi Prezidenti E.Benesning Varshavaga tashrifi chog'ida quyidagi hujjatlar – savdo konventsiyasi, hakamlik kelishuvi va tugatish to'g'risidagi bitim imzolandi. Tarixchi B. Koshelning ta'kidlashicha, allaqachon mavjud qiyinchiliklardan tashqari, 1925-yilgi Polsha Germaniya bo'jxona urushi "bir necha yil davomida o'zaro savdoni zaiflashtirdi va ikki davlat o'rtasidagi dushmanlikni chuqurlashtirdi"⁹. Polsha tarixchilari 1925-yil 3-8-iyul kunlari A.Skrzinskiyning Parijga tashrifi hech narsani o'zgartirmaganini afsus bilan ta'kidlaydilar. Ushbu tashrif davomida Polsha TIV rahbari Fransiya-Germaniya arbitraji bilan bir vaqtda Polsha-Germaniya arbitraj bitimini tuzishni taklif qildi. U, shuningdek, "Polsha-Fransiya ittifoqini Fransiya-Britaniya hamkorligi bilan uyg'unlashtirish zarurligini" ta'kidladi. "Tashrif ham natija bermadi. Skrzinski 15 iyul kuni jo'nab ketgan AQShda. Amerika vakili J.Stetson bilan suhbatda Skrzinski "Men Polsha va AQSh o'rtasidagi barcha noaniqliklarni bartaraf etishni va o'zaro munosabatlarni jonlantirishni xohlayman" degan bayonot bilan cheklandi. 1926-yilda Y. Pilsudskiy boshchiligida "Sanatsiya" rejimi boshlanganidan keyin, marshal o'z vaqtini Polsha tashqi siyosatini shakllantirishga bag'ishlagan edi. Polsha ikki tajovuzkor davlat SSSR va Germaniya o'rtasida siqilib qolgan edi¹⁰. 1920-1930 yillar oxirida xalqaro munosabatlar rivojlanishning yangi bosqichi boshlandi. Bu keskin davlatlararo mojarolar, Germaniya va Uzoq Sharqda harbiy xavf o'choqlarining shakllanishi bilan tavsiflangan. Va uning natijasi Versal-Vashington tizimining qulashi edi. Tarix fanlari doktori P. Rujanskiy 1930-yillar Ikkinchi Polsha Respublikasi tarixida qiyin davr bo'lganini haqli ravishda qayd etadi. Qo'shni davlatlar bilan keskin munosabatlardan tashqari, Polsha "juda og'ir iqtisodiy inqirozga duch keldi". Xalqaro munosabatlarning yangi bosqichi boshlanishida, 1931-yil 15-yanvarda Polsha yangi kafolat shartnomasini imzolash orqali Fransiya bilan harbiy ittifoqni uzaytirdi, 1931-yil 20-iyunda esa avvalgi harbiy konventsiyani yangi shartnoma bilan almashtirdi. Kiverskayaning ta'kidlashicha, "Polsha SSSRdan deyarli hamma narsa bilan ajralib turardi." Shunga qaramay, yangi tashqi siyosat kursini amalga oshirish 1932-yilda uch yil muddatga Polsha-Sovet tajovuz qilmaslik to'g'risidagi

⁹ БАБЕНКО О.В. ПОЛЬША В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (1919–1939 гг.). МОСКВА-2011. с. 35

¹⁰ Martin John Kozon. Sanacja's Foreign Policy and the Second Polish Republic, 1926-1935 New York-2015. p. 8

May, 2025-Yil

paktning tuzilishi bilan boshlandi. Pilsudskiy 1933-yil mart oyida u Fransiya Germaniyaning harbiy salohiyatini tiklashiga yo'l qo'ymaslik uchun unga qarshi birgalikda "profilaktik urush" boshlashni taklif qildi. Fransiya sog'lom fikr nuqtai nazaridan bunday taklifni qabul qila olmadi. 1933-yil 2-mayda Polsha Respublikasi elchisi A.Vysotskiy bilan suhbatda Gitler Sovet Ittifoqiga qarshi asosda Polsha bilan yaqinlashish istagini namoyon etdi¹¹. 1934 yil 8 avgustda Y. Pilsudski Polshaga tobora kuchayib borayotgan nemis tahdidi muammosini baholash uchun general K. Fabritsi va ikki zobitni Avstriya va Germaniyaga yubordi. 1936-yil 2 yanvarda Sikorskiy Chexoslovakiya Prezidenti E. Benes bilan uchrashdi va undan Praganing Polshaga nisbatan xayrixoh pozitsiyasi haqida kafolat oldi. Yaqinlashib kelayotgan Ikkinchi jahon urushida Germaniyaning Polshaga tahdidi tobora kuchayib bordi. Shunday bo'lsada 1938-1939 yillarda Polsha va uning yaqin qo'shnisi Ukraina o'rtasida hech qanday kelishuv imzolandi. 1938-yil noyabr oyida nemislar Polshaga uning suverenitetini cheklaydigan bir qator noreal talablarni qo'yishdi. Ular orasida Danzigni (Gdansk) Uchinchi Reyxga o'tkazish, Pomeraniya orqali Sharqiy Prussiyaga avtomobil yo'li va temir yo'l liniyasini qurishga rozilik berish bor edi. Mojaroning asosiy sababi Germaniyaning 1939-yil 11-aprelda tasdiqlangan Vays rejasida aks ettirilgan umumiy strategik ko'rsatmalari edi. Biroq, 1939-yil 28-aprelda Berlin 1934-yilgi Polsha-Germaniya deklaratsiyasini qoraladi va urushga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Polsha-Germaniya deklaratsiyasini denonsatsiya qilish "nemis matbuotining Polshaga kuchli hujumlari" bilan birga keldi. 1939 yil 23 avgustda Moskvada Sovet-Germaniya hujum qilmaslik to'g'risidagi pakt, ya'ni Ribbentrop-Molotov pakti deb ataladigan shartnoma imzolandi. Unga Sharqiy Yevropadagi ta'sir doiralari delimitatsiya qilish to'g'risidagi maxfiy protokol ilova qilingan bo'lib, unda Polsha davlati tarkibiga kiruvchi hududlarning hududiy-siyosiy qayta tashkil etilgan taqdirda Germaniya manfaatlari doiralari chegarasi belgilandi. 1939-yil 30-avgustda Fransiya tashqi ishlar vaziri J.Bonnet va Polshaning Parijdagi elchisi Y.Lukasievich o'rtasida Sovet-Germaniya hujum qilmaslik to'g'risidagi pakt bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tdi. Fransuz tomoni Ribbentrop-Molotov paktining maxfiy protokoli mohiyatidan xabardor edi. Lukasievich bilan uchrashuvlarda Bonnet bilvosita ushbu protokolga ishora qildi, lekin uning mohiyatini hech qachon aytmadi. Fransiya vaziri Sovet-Germaniya shartnomasini tuzish munosabati bilan Polsha SSSR tomonidan tahdid sezadimi yoki yo'qligini aniqlashga harakat qildi. 1939-yil 1-sentabr kuni Germaniya Polsha yerlariga bostirib kirishi bilan Ikkinchi jahon urushi boshlanib ketdi.

Bundan xulosa qilish mumkinki Polshaning "sanatsiya" gacha va "sanatsiya" davridagi demokratik suveren davlat maqomida qolishga bo'lgan intilishlariga jahon hamjamiyati tomonidan yuzaki baho berildi. Hattoki Ribbentrop va Molotov paktining maxfiy bandlaridan xabardor bo'lgan Polshaning ba'zi bir ittifoqchilari ham unga yonbosmadi.

REFERENCES

1. Anna Jarosz-Nojszewska. DEBATE OVER THE ECONOMIC ROLE OF THE STATE IN POLAND IN THE WORKS OF THE REPRESENTATIVES OF THE KRAKOW SCHOOL, THE LEVIATHAN ORGANIZATION AND THE FIRST ECONOMIC BRIGADE IN THE YEARS 1919-1939 — Poznan 2017.

¹¹ БАБЕНКО О.В. ПОЛЬША В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (1919–1939 гг.). МОСКВА-2011. с. 64

May, 2025-Yil

2. Ivanov Laurentiu. A STUDY OF THE INTER-WAR ECONOMIES OF POLAND AND ROMANIA — The 7th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 19-21, 2013.
3. Nicole Bieniarz. The Impact of Inclusive and Extractive Institutions on Poland's Economy and Quality of Life Before and After World War Two: A Virtuous and Vicious Journey through Historical and Personal Evidence. — Varshava-2018.
4. Rzeczpospolita Polska Atlas Statystyczny (Warsaw: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 1930).
5. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). Modern Science and Research, 3(2), 1071-1073.
6. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE "RED APPLE" MYTHOLOGY OF THE TURKS. Modern Science and Research, 3(1), 568-572.
7. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(3), 179-183.
8. Xayrullayev, U. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION.
9. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. Modern Science and Research, 3(12), 843-851.
10. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. Modern Science and Research, 3(12), 339-343.
11. Xayrullayev, U., Sayfutdinov, F., & Rahmonova, S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. Modern Science and Research, 4(1), 147-154.
12. Xayrullayev, U. (2025). BUXORO VILOYATINING IQTISODIY HOLATI (1990-1991 YILLAR). Modern Science and Research, 4(1), 1018-1024.
13. Umidjon, X. (2023). 1918-1939-yillarda Polshaning ichki siyosatidagi o'zgarishlar. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 42(42).
14. Xayrullayev, U. F. (2023). 1918-1939 YILLARDA POLSHANING ICHKI SIYOSATIDAGI O 'ZGARISHLAR. SCHOLAR, 1(28), 337-340.
15. Xayrullayev, U. (2025). MUSTAQILLIK YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IJTIMOIIY HOLAT. Modern Science and Research, 4(2), 1186-1193.
16. Xayrullayev, U., & Farhodjonova, Z. (2025). MUSTAQILLIKNING DASTLABKI YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IQTISODIY VAZIYAT. Modern Science and Research, 4(2), 494-503.
17. Rahmonova, S., Xayrullayev, U., & Sayfutdinov, F. (2025). "ОММАВИЙ МАДАНИЯТ" НИНГ МОҲИЯТИ, ТАРИХИЙ ИЛДИЗИ, ХАРАКТЕРИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. Modern Science and Research, 4(1), 479-488.
18. Xayrullayev, U., Muydinov, B., & Yuldosheva, F. (2025). POLSHANING I JAHON URUSHIDAN KEYINGI AHVOLI. Modern Science and Research, 4(4), 36-48.
19. Boltayev, O., Yarashova, M., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF. Modern Science and Research, 4(3), 600-608.

May, 2025-Yil

20. Yarashova, M., Boltayev, O., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY LIBOSLARI (XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA). *Modern Science and Research*, 4(3), 571-581.
21. Xayrullayev, U., Sadullayev, U., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO 'SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA NISBATAN YURITGAN SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 420-432.
22. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
23. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛИЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
24. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
25. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
26. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
27. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
28. Yarashova , M. ., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
29. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTSIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
30. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLIH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
31. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
32. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. . (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and*

- Research*, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>
33. Yarashova, M. (2025). IBN ARABIYNING INSON BORLIG'IGA DOIR QARASHLARI: ILM, RUH VA HAQIQAT. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 72–74. Извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/64262>
34. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). РОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
35. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72375>
36. Yarashova, M., & Rahimova, N. (2025). JADIDCHILARNING MA'RIFATPARVARLIK HARAKATLARI VA ULARNING XALQ MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 398–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/7306>
37. Yarashova, M. (2025). TAQINCHOQLAR VA ULARNING AHOLI ETNIK HAYOTIDA TUTGAN O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 778–790. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72864>
38. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G'UZAK. JUN. XALAJI. BO'Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330–340. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73808>
39. Xayrullayev, U., Sadullayev, U., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO'SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA NISBATAN YURITGAN SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 420–432. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74107>
40. Yarashova, M., & Rahimova, N. (2025). FAYZULLA XO'JAYEV ILMIY FAOLIYATINING DASTLABKI DAVRI. *Modern Science and Research*, 4(3), 448–457. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74113>
41. Boltayev, O., Yarashova, M., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 600–608. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75573>
42. Yarashova, M., Boltayev, O., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY LIBOSLARI (XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA). *Modern Science and Research*, 4(3), 571–581. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75785>
43. Yarashova, M. (2025). FRANS BOAS: ETNOANTROPOLOGIYA, MADANIYAT VA IRQIY DISKRIMINATSIYAGA QARSHI KURASH. *Modern Science and Research*, 4(4), 595–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/79259>
44. Yarashova, M., & Rahimova, N. (2025). TURKISTON O'LKASIDA YOSH BUXOROLIKLAR HARAKATI. *Modern Science and Research*, 4(4), 404–415. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81338>

May, 2025-Yil

45. Yarashova, M., Haqqulov, M., & Muyiddinov, B. . (2025). BUXORO QO'RBOSHILAR TARIXIDA O'CHMAS NOM QOLDIRGAN, BUXORO QAHRAMONI IBROHIMBEK. *Modern Science and Research*, 4(4), 388–397. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81187>
46. Haqqulov, M. ., Yarashova, M., & Muyiddinov , B. . (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING “ZAFARNOMA” ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 398–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81189>
47. Gulyamov, A. ., Yarashova , M., & Boltayev, O. . (2025). G'ARBIY YEVROPA SHAHARLARI VUJUDGA KELISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 487–496. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/82190>
48. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. *SCHOLAR*, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
49. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
50. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
51. XORAZMSHOHIDLAR DAVLATI HAYOTIDA TURKON XOTUNNING O'RNI. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(4), 463-469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
52. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
53. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
54. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>
55. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 184–188. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>
56. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>
57. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>

May, 2025-Yil

58. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
59. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
60. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
61. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOIIY-SIYOSIIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
62. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
63. Yuldosheva Feruza Yashin qizi, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Xayrullayev Umid Fayzullo o'g'li. (2025, апрель 5). AMIR TEMUR VORISLARI: SIYOSIIY, HARBIIY VA MADANIY MEROSNING DAVOMIYLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15160941>
64. Yuldosheva Feruza Yashin qizi, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Xayrullayev Umid Fayzullo o'g'li. (2025, апрель 5). JAHONDA KINO SAN'ATINING RIVOJI VA ARXIV HUIJATLARINING SHAKLLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15160951>
65. Юсупович, К. С. . (2024). КРАТКИЙ ОБЗОР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ДВИЖЕНИЯ "ТАЛИБАН", НА ФОНЕ ЗАХВАТА ТАЛИБАМИ ВЛАСТИ В АФГАНИСТАНЕ В 2021 ГОДУ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(11), 227–229. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/12432>
66. Yusupovich, K. S. (2024). Abu Hafis Kabir and the Spread of the Hanafi Madhhab in Transoxiana. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 204–207. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4079>
67. Каримов Сухроб Юсупович. (2024). ОРДЕН НАКШБАНДИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14509878>
68. С. Ю. Каримов. (2025). РОЛЬ ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14741491>
69. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). КУСАМ ИБН АББАС И ИСЛАМИЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736948>
70. Каримов Сухроббек Юсупович. (2025). ТАРИКАТ ЯССАВИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14872554>
71. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУННИЗМА И ШИИЗМА. ОТЛИЧИЕ ДВУХ ТЕЧЕНИЙ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14908934>
72. Karimov Suxrobbek Yusupovich. (2025). THE ROLE OF KHAN UZBEK IN SPREADING ISLAM IN THE GOLDEN HORDE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15027058>
73. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. . (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI

May, 2025-Yil

AHAMİYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>

74. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). РОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
75. Нийозова, Г., & Каримов, С. (2025). THE HANAFI MADHNAH AND ABU HAFS KABIR. *Modern Science and Research*, 4(3), 507–515. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74129>
76. Karimov Suxrobbek Yusupovich. (2025). НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ: ЦИФРОВАЯ ИСТОРИЯ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15242436>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH